

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 770 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
Xuseynova Abira Amanovna	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
Abdurasulova Gulrux Habibullayevna	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
Asatova Dildora Aslamovna	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
Mirxalilova Nargiza Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
Mitaliboyeva Dildora	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
Nartayeva Shahoza Yulchibayevna	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
Normatova Nilufar Komilovna	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida 198 O'ktam Nosirov
	Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi..... 204 Rustamova Shoxista Omonjonovna
	Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari..... 208 Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li
	Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari 212 Sa'dullayeva Rushana
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish 215 Saidova Dilbar Erkinovna
	Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari..... 218 Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi
	Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish 223 Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi
	Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi 226 Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi
	Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari..... 229 Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna
	Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari..... 233 Yarmatov Raxmboy Baxramovich
	Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish 239 Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi
	Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык 242 Марупова Дилфуза Давроновна
	Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari 247 F. R. Xosilova
	Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish 251 Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi
	Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi..... 256 Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi
	Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi 259 Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi
	Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari..... 262 Aliyeva Zuxra Tursunboyevna
	Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni.. 265 Aripov Shokirjon Olimovich
	Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari..... 268 Avliyoqulova Nasiba Choriyevna
	Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari..... 272 Baratov Baxtiyorjon Qodirovich
	Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli..... 275 Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi
	Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi 278 Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi
	Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari 284 Ismailova Nilufar Isroildjanovna
	Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages..... 289 Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna
	Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari..... 292 Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi
	Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish 296 Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Oloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohobxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlari va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	598
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Raqamli o'yinlarga (mobile games) qaramlikning kognitiv samaradorlikka salbiy ta'siri	601
<i>Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li</i>	
OTM talabalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirishning zamonaviy metodlari	605
<i>Sobirov Zahridin Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarda kiriyativlikni rivojlantirish	609
<i>Qo'chqarov Mirzavali Qo'zibayevich</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish	613
<i>Yaqubova Dinora Bahodirovna</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida AR (Augmented Reality) texnologiyalarining qo'llanilishi	617
<i>Abdumo'minov Burxonjon Sunnatillo o'g'li</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Role of Psychological Support in the Formation of Students' Socio-Emotional Competence in Preschool Education 622 <i>Kamol'dinova Diyora Jaloliddin qizi</i>	622
	Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi 626 <i>Xudoynazarova Moxira Xakimovna</i>	626
	Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini metodlar orqali rivojlantirish 629 <i>Ro'zmetov Ravshan Sharipbayevich</i>	629
	Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini tarbiyalash 633 <i>Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna</i>	633
	Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklar tuzilishi va mazmuni 638 <i>Po'latova Marjona Inomjon qizi</i>	638
	STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limida qo'llash bo'yicha xorijiy tajribalar 643 <i>Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi</i>	643
	Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish 646 <i>Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi</i>	646
	O'quvchilarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishi va uning dolzarb muammolari 650 <i>Gaparova Mastona Safaraliyevna</i>	650
	Adabiyot darslarini o'qitishda 5E modelidan foydalanish 654 <i>Abdiraupova Zarnigor Abdinabi qizi</i>	654
	Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari 657 <i>Ernazarov Alisher Ergashovich, Chinqulova Gulmehra</i>	657
	Traditional Techniques and Modern Approaches in the Production of National Costumes 665 <i>Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi</i>	665
	Pedagogik platformalar va kognitiv-didaktik yondashuvlar integratsiyasi yordamida talabalarning kasbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish 668 <i>Raxmonov Omadjon Mamasidiq o'g'li</i>	668
	Aqli zaif o'quvchilarda disgrafiyani bartaraf etishda assistiv texnologiyalarning ahamiyati 672 <i>Usmonov Umid Allayorivich</i>	672
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish 676 <i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriddinovna</i>	676
	Tadqiqotchilik kompetentligi pedagogik muammo sifatida 681 <i>Ergashev Nozim Nabiyevich</i>	681
	Teaching Reading to Young Learners: Essential Principles for Primary School Teachers 684 <i>Toshtanova Maftuna Xamidjon qizi</i>	684
	Tarmoq qurilmalari va tizimlarini boshqarish modulini o'qitish orqali o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash 687 <i>Karimova Charos Abduhalim qizi</i>	687
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda og'zaki nutq rivojlanishining psixolingvistik asoslari 691 <i>Musayeva Nafisa Kudratovna, Muxammadova Saodat Muzaffar qizi</i>	691
	"Kasbiy ma'naviyat" fani bo'lajak pedagoglarda ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarni intensiv rivojlantirish omili 695 <i>Ismoilov Yoqubjon Quchqarboyevich</i>	695
	Yapon tilini o'rgatishda talabalarning gapirish ko'nikmasini rivojlantirish: tamoyillar, bosqichlar va innovatsion usullar 699 <i>Baqoyev Navro'zjon Abdullo o'g'li</i>	699
Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari 705 <i>Zokirova Nargiza Akbarjonovna</i>	705	
Bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning psixologik asoslari 710 <i>Eshnazarova Farida Jo'raqulovna</i>	710	
Ta'lim islohotlari sharoitida genderni yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari 714 <i>Yaxyayeva Sojida Abduraximovna</i>	714	
Ko'rsatish olmoshlarining vazifaviy uslublarda qo'llanilishi 718 <i>Berdiyeva Malika</i>	718	
Nazorat turlari orqali o'quvchilarning savodxonlik kompensatsiyasini shakllantirish 721 <i>Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Jo'rayeva Shodiya Kenjaali qizi</i>	721	

Zamonaviy boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarda lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	726
Buvajonova Mohiraxon Usmonali qizi	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	731
Nazarova Mohigul Akmalovna	
Maktab va pedagogika institutlari o'rtasida amaliyotga yo'naltirilgan dual ta'lim modelini takomillashtirish: muammolar va yechimlar	736
Arabova Muxiba Bazarovna	
Помощь советского государства в подготовке кадров для арабских государств	740
Хомидова Камола	
Место Узбекистана в развитии культурной сферы Советского союза во второй половине XX века ..	744
Бекназаров Собиржон	
Toshkent xalqaro kinofestivallarining Arab davlatlari va Afrika mamlakatlari kinosan'atida tutgan o'rni	748
Sharifov Shoxjaxon To'liqinjon o'g'li	
Ekonometrika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari va istiqbollari	752
Bobonorova Qundixan Quralbay qizi	
O'quvchi faolligini oshirishda jadid maktablari tajribasi va faol ta'lim metodlarining integrativ qo'llanilishi ..	759
Bobonazarov Orif Abrayqulovich	
Влияние гендерной лингвистики на развитие психолингвистических исследований в Узбекистане ..	764
Мусаева Елена Казимовна	
Psixik rivojlanishni tashxislashda psixofiziologik usullardan foydalanish samaradorligi	767
Sh. L. Rahmonova	

YAPON TILINI O'RGATISHDA TALABALARNING GAPIRISH KO'NIKMASINI RIVOJLANTIRISH: TAMOYILLAR, BOSQICHLAR VA INNOVATSION USULLAR

Baqoyev Navro'zjon Abdullo o'g'li

Is'hoqxon Ibrat nomidagi

Namangan davlat chet tillari instituti

O'zbek va sharq tillari kafedrasini o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada yapon tilini o'rganayotgan talabalarda gapirish ko'nikmasini (会話能力 – kaiwa nōryoku) samarali rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda yapon tili fonetikasi, grammatikasi va leksikasining o'ziga xos xususiyatlari inobatga olingan holda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning asosiy tamoyillari, bosqichma-bosqich yondashuv hamda an'anaviy va zamonaviy (innovatsion) o'qitish metodlarining imkoniyatlari ochib beriladi. Shuningdek, talabalar nutq faolligiga ta'sir etuvchi psixologik omillar, jumladan, gapirishdagi psixologik to'siqlarni kamaytirish, ijobiy o'rganish muhitini shakllantirish va ichki motivatsiyani oshirish yo'llari ilmiy asosda yoritilgan. Tadqiqot natijalari yapon tilini o'qitish jarayonida samarali metodik yondashuvlarni takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Yapon tili, gapirish ko'nikmasi, kommunikativ yondashuv, o'qitish metodikasi, fonetik kompetensiya, leksik-grammatik ko'nikmalar, psixologik omillar, motivatsiya, innovatsion texnologiyalar.

Abstract: This article examines the scientific and theoretical foundations as well as practical aspects of effectively developing speaking skills (会話能力 – kaiwa nōryoku) among students learning Japanese as a foreign language. The study takes into account the phonetic, grammatical, and lexical characteristics of the Japanese language and analyzes the key principles of forming communicative competence, a stage-by-stage instructional approach, and the potential of both traditional and modern (innovative) teaching methods. Particular attention is paid to psychological factors influencing students' oral activity, including reducing speaking anxiety, fostering a supportive learning environment, and enhancing intrinsic motivation. The findings of the study contribute to the improvement of methodological approaches in teaching Japanese speaking skills.

Key words: Japanese language, speaking skills, communicative approach, teaching methodology, phonetic competence, lexical and grammatical skills, psychological factors, motivation, innovative technologies.

Аннотация: Аннотация. В статье рассматриваются научно-теоретические основы и практические аспекты эффективного развития навыков говорения (会話能力 – kaiwa nōryoku) у студентов, изучающих японский язык. В исследовании учитываются фонетические, грамматические и лексические особенности японского языка и анализируются основные принципы формирования речевой компетенции, поэтапный подход к обучению, а также возможности традиционных и современных (инновационных) методов преподавания. Особое внимание уделяется психологическим факторам, влияющим на речевую активность обучающихся, включая преодоление психологических барьеров в устной речи, формирование благоприятной учебной среды и повышение учебной мотивации. Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования методики обучения японскому языку в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: Японский язык, навыки говорения, коммуникативный подход, методика обучения, фонетическая компетенция, лексико-грамматические навыки, психологические факторы, мотивация, инновационные технологии.

KIRISH

Jahon miqyosida globallashuv jarayonlarining jadallashuvi hamda Sharqiy Osiyo, xususan, Yaponiya bilan iqtisodiy, madaniy va ilmiy-texnik aloqalarning kengayib borishi zamonaviy ta'lim tizimi oldiga yapon tilini faqat nazariy bilimlar majmui sifatida emas, balki real va jonli muloqot vositasi sifatida o'rgatishdek dolzarb vazifani qo'ymoqda. Bugungi kunda an'anaviy metodikalar doirasida grammatik qoidalar va leksik birliklarni yodlash orqali yuqori ko'rsatkichlarga erishgan ko'plab o'rganuvchilarning real nutqiy vaziyatlarda, ayniqsa, ona tilida

so'zlashuvchilar bilan samarali muloqotga kirishishda ma'lum qiyinchiliklarga duch kelayotgani til o'qitish metodikasining amaliy samaradorligini chuqurroq tahlil qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Ushbu holat yapon tilining o'ziga xos lingvistik va madaniy xususiyatlari bilan yanada murakkablashadi. Jumladan, yapon tilidagi murakkab hurmat shakllari tizimi – keigo (敬語) suhbatdoshning ijtimoiy maqomi, yoshi va muloqot vaziyatiga mos ravishda bir nechta nutqiy uslublarni farqlashni talab etadi.

H. Bybee ta'kidlaganidek, “til birliklaridan foydalanish chastotasi ularning kognitiv reprezentatsiyasini shakllantiradi”¹, ya'ni til elementlari qanchalik ko'p amaliy nutqda qo'llanilsa, ularning o'zlashtirilish darajasi shunchalik mustahkam bo'ladi. Shu bilan birga, yapon tilida bu jarayon nafaqat grammatik to'g'rilikni, balki situativ o'rinlilikni (appropriateness) ham taqozo etadi, bu esa o'qitish jarayonida maxsus metodik yondashuvni talab qiladi.

F. Ro'ziboyev o'z tadqiqotlarida yapon tilidagi etiket me'yorlari va nutqiy andozalarni o'zlashtirish kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etishini alohida ta'kidlaydi². Shu bois, talabalarda lingvistik kompetensiya bilan bir qatorda sotsiolingvistik va pragmatik ko'nikmalarni ham uyg'un rivojlantirish ularni erkin va samarali muloqotga tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi yapon tilini o'qitish jarayonida talabalarning gapirish ko'nikmasini samarali rivojlantirishga xizmat qiladigan tamoyillar, bosqichlar va usullarni ilmiy-nazariy jihatdan asoslash hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun gapirish ko'nikmasining lingvistik va psixologik tabiatini o'rganish, yapon tili o'qitish metodikasida kommunikativ yondashuvning o'rni va asosiy tamoyillarini (situativlik, ongillik, funktsionallik) tahlil qilish, shuningdek, talabalarning bilim darajasiga mos ravishda gapirish ko'nikmasini shakllantirishning boshlang'ich, o'rta va yuqori bosqichlarini aniqlash vazifalari belgilandi. Bundan tashqari, an'anaviy (rolli o'yinlar, dialoglar) va innovatsion (shadowing, raqamli platformalar) usullar qiyosiy tahlil qilinib, ularning integratsiyasi samaradorligi baholandi. Tadqiqot obyekti yapon tilini o'rganish jarayoni bo'lsa, predmeti talabalarda yapon tilida gapirish ko'nikmasini shakllantirish va rivojlantirishning metodologik asoslarini tashkil etadi.

K. Hatakeyama fikriga ko'ra, “samarali muloqot bu shunchaki so'zlarni birlashtirish emas, balki madaniyat, his-tuyg'ular va o'zaro hurmatni ifodalash san'atidir”³.

A. A. Leontyev esa nutq faoliyatining motivatsion jihatiga alohida e'tibor qaratib, ichki motivatsiya va muloqotga ehtiyoj mavjud bo'lgan taqdirdagina metodik yondashuvlar yuqori natija berishini ta'kidlaydi⁴. Demak, mazkur tadqiqot yapon tilida gapirishni o'rgatish masalasiga lingvodidaktik va psixolingvistik jihatlarni uyg'unlashtirgan holda kompleks yondashishni maqsad qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yapon tilini xorijiy til sifatida o'rgatishda gapirish ko'nikmasini rivojlantirish masalasi zamonaviy lingvodidaktikaning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu muammo, avvalo, kommunikativ kompetensiya konsepsiyasi bilan bevosita bog'liq bo'lib, uning nazariy asoslari D. H. Hymes tomonidan ishlab chiqilgan. Olimning ta'kidlashicha, tilni bilish faqat grammatik qoidalarni o'zlashtirish bilan cheklanmay, balki uni ijtimoiy-madaniy kontekstda maqsadga muvofiq va o'rinni qo'llay olish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Mazkur yondashuv keyinchalik L. Bachman va A. Palmer tomonidan rivojlantirilib, nutqiy faoliyatda strategik kompetensiyaning muhim ahamiyati ilmiy asoslab berilgan.

Yapon tilini o'qitish jarayonida nutqiy etiket va madaniy omillarning ahamiyati Ide Sachiko hamda F. Ro'ziboyev tadqiqotlarida chuqur tahlil qilingan. Ularning yondashuviga ko'ra, yapon jamiyatida muloqot jarayoni asosan ijtimoiy uyg'unlik va o'zaro hurmat tamoyillariga tayanadi, keigo tizimi esa gapirish ko'nikmasini shakllantirishda murakkab lingvopragmatik qatlam sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, J. Bybee til birliklarining nutqda muntazam qo'llanishi ularning kognitiv jihatdan mustahkam o'zlashtirilishiga xizmat qilishini ilmiy jihatdan asoslab beradi.

Gapirishni o'rgatish metodikasiga oid E. I. Passov hamda S. G'. Rahimov tadqiqotlari kommunikativ va funksional yondashuvlarning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. A. Arguelles tomonidan ilgari surilgan “shadowing” metodi esa talaffuz aniqligi va nutq ravonligini rivojlantirishda samarali innovatsion vosita sifatida e'tirof etiladi. Shu bilan birga, A. A. Leontyev va B. D. Parygin asarlarida nutq faoliyatining psixologik hamda motivatsion jihatlari chuqur tahlil qilinib, ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitining til o'rganish jarayonidagi muhim o'rni alohida ta'kidlangan.

1 Bybee, Joan. *Language, Usage and Cognition*. Cambridge University Press, 2010.

2 Ro'ziboyev, Farhod. Yapon tilida nutqiy etiket va uning o'qitish metodikasi. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti nashriyoti, 2018.

3 島山圭一 (Hatakeyama, Keiichi). 『日本語教育コンテンツ研究』 (Nihongo Kyōiku Kontentsu Kenkyū) [Yapon tili ta'limi kontenti tadqiqoti]. ひつじ書房 (Hitsuji Shobō), 2015.

4 Леонтьев, Алексей Алексеевич. *Язык, речь, речевая деятельность*. Просвещение, 1969. (Qayta nashr: URSS, 2007).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot yapon tilini o'qitish jarayonida talabalarning gapirish ko'nikmasini rivojlantirish masalasini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda kompleks metodologik yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida umumilmiy va maxsus pedagogik tadqiqot usullari qo'llandi. Xususan, lingvodidaktik va kommunikativ yondashuvlar asosida nazariy tahlil usuli yordamida xorijiy hamda mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari, shuningdek, yapon tilini o'qitish bo'yicha ilg'or metodik tajribalar tizimli ravishda o'rganildi.

Qiyosiy-tahliliy metod orqali an'anaviy va innovatsion usullarning gapirish ko'nikmasini shakllantirishdagi samaradorligi solishtirildi. Bundan tashqari, kuzatish usuli asosida auditoriya mashg'ulotlarida talabalar nutq faolligining dinamikasi tahlil qilindi. Olingan nazariy va amaliy ma'lumotlar umumlashtirish hamda mantiqiy tahlil usullari asosida qayta ishlanib, tadqiqot xulosalarini shakllantirishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yapon tilida gapirish ko'nikmasini samarali shakllantirish, avvalo, o'qitish metodologiyasining poydevorini tashkil etuvchi fundamental nazariy yondashuv va tamoyillarni to'g'ri belgilashni taqozo etadi. So'nggi o'n yilliklarda jahon lingvodidaktikasida yetakchi mavqega ega bo'lgan kommunikativ yondashuv (communicative approach) ushbu jarayonda eng maqbul metodologiya sifatida e'tirof etiladi. Ushbu yondashuv metodist D. H. Hymes tomonidan ilgari surilgan "kommunikativ kompetensiya" tushunchasiga asoslanadi. Olimning ta'kidlashicha, tilni bilish faqat grammatik qoidalarni o'zlashtirish (grammatical competence) bilangina cheklanmay, balki o'sha tildan muayyan ijtimoiy-madaniy kontekstda o'rinli (appropriate) va maqsadga muvofiq (feasible) foydalana olish qobiliyatini ham qamrab oladi⁵. Mazkur g'oya yapon tilini o'qitishda alohida ahamiyat kasb etadi, zero yapon muloqot madaniyati verbal (til orqali) va noverbal (imo-ishora, mimika) vositalarning murakkab uyg'unligiga tayanadi. Jumladan, aizuchi (相槌) – suhbatdoshning nutqini tasdiqlash va diqqat bilan tinglayotganini bildirishga xizmat qiluvchi "hai", "un", "sō desu ne" kabi undovlar muloqotning uzluksizligini ta'minlovchi muhim ijtimoiy-pragmatik vosita hisoblanadi. Yaponiyalik sotsiolingvist olim Ide Sachiko tadqiqotlarida yapon jamiyatidagi nutqiy xulq-atvor ko'proq suhbatdoshlar o'rtasidagi uyg'unlikka (wa, 和) erishishga yo'naltirilgani, ya'ni individual fikrni keskin ifodalashdan ko'ra umumiy hamjihatlikni saqlash ustuvor ekanligi ilmiy asosda ko'rsatib berilgan⁶. Shu nuqtai nazardan, o'qituvchining vazifasi talabaga nafaqat "nima deyishni", balki "qanday deyishni", "qachon sukut saqlashni" hamda suhbatdoshning noverbal ishoralarini to'g'ri talqin qilishni o'rgatishdan iboratdir.

Kommunikativ metodologiya, o'z navbatida, bir qator amaliy tamoyillarga tayanadi. Ularning eng muhimlaridan biri – situativlik, ya'ni vaziyatga bog'liqlik tamoyilidir. Ushbu tamoyil til birliklarini kontekstdan ajratilgan holda emas, balki aniq hayotiy vaziyat doirasida o'rgatishni nazarda tutadi.

E. I. Passov o'zining kommunikativ metod nazariyasida nutqiy vaziyatni dars jarayonining markaziy birligi sifatida belgilab, vaziyat o'quvchida gapirishga bo'lgan ichki ehtiyoj va motivatsiyani kuchaytirishini ta'kidlaydi⁷. Masalan, "do'konda xarid qilish" (買い物) mavzusi o'tilganda talabalar yangi so'zlarni yodlash bilan cheklanmay, balki sotuvchi va xaridor rollarini ijro etish orqali "Kore wa ikura desu ka?" (Bu qancha turadi?) yoki "Motto yasui no wa arimasu ka?" (Bundan arzonrog'i yo'qmi?) kabi iboralarni amalda qo'llash imkoniga ega bo'ladilar. Ikkinchi muhim tamoyil – funktsionallik bo'lib, unga ko'ra grammatik qoidalar o'z-o'zicha maqsad emas, balki muayyan nutqiy funktsiyani bajarishga xizmat qiluvchi vosita sifatida o'rganiladi.

S. G'. Rahimov ta'kidlaganidek, tilni funktsional-semantik jihatdan o'zlashtirish o'rganuvchiga til tizimini yaxlit anglash va undan nutqda ongli foydalanish imkonini beradi⁸. Masalan, yapon tilidagi "-te kudasai" grammatik qurilmasi alohida qoida sifatida emas, balki "iltimos qilish" funktsiyasi doirasida "Chotto matte kudasai" (Biroz kutib turing, iltimos) kabi tayyor nutqiy andozalar orqali taqdim etiladi. Shuningdek, ongli-imitativ yondashuv ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, u ona tilida so'zlashuvchilar nutqini mexanik takrorlash emas, balki tahlil qilish, ma'nosini anglash va uni o'z nutqiga ongli ravishda singdirishni ko'zda tutadi.

Nihoyat, kompleks yondashuv barcha to'rt nutqiy faoliyat turini – tinglab tushunish (聴解, chōkai), gapirish (会話, kaiwa), o'qish (読解, dokkai) va yozish (作文, sakubun) – o'zaro uzviy bog'liqlikda rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. Masalan, yangi dialog tinglangach, u muhokama qilinadi, matni o'qiladi va tahlil etiladi, so'ngra o'sha mavzu yuzasidan yangi dialog yozish topshirig'i beriladi. Bunday yondashuv bilimlarning har tomonlama va barqaror o'zlashtirilishini ta'minlaydi.

Gapirish ko'nikmasini rivojlantirish uzluksiz va bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan jarayon bo'lib, har bir bosqich o'ziga xos maqsadlar, o'qitish usullari va baholash mezonlariga ega. Umumyevropa til kompe-

5 Hymes, Dell H. "On Communicative Competence." In *Sociolinguistics: Selected Readings*, edited by J.B. Pride and Janet Holmes, 269–93. Harmondsworth: Penguin, 1972.

6 Ide, Formal Forms and Discernment: Two Neglected Aspects of Universals in Linguistic Politeness, 1989

7 Passov, Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению, 1991

8 Rahimov, Til o'qitishning funktsional-kommunikativ asoslari, 2004

tensiyalari (CEFR) shkalasiga asoslanib, mazkur jarayon shartli ravishda uch asosiy bosqichga ajratiladi. Boshlang'ich bosqich (A1–A2 darajalar) poydevor qo'yish davri hisoblanib, unda talabalarda yapon tilining fonetik bazasini, ya'ni to'g'ri talaffuz, ohang va ritmi shakllantirish hamda sodda va hayotiy nutqiy andozalarni o'zlashtirish asosiy maqsad etib belgilanadi. Bu bosqichda xatolardan qochishga emas, balki talabalarda gapirishga nisbatan ishonchni mustahkamlash va ularni faol muloqotga jalb etishga ustuvor ahamiyat beriladi. Asosiy usullar sifatida fonetik mashqlar, sodda savol-javoblar, o'zini tanishtirish, qisqa dialoglarni yodlab, juftlikda ijro etish kabi metodlar qo'llaniladi. Ushbu davrda grammatik material minimal hajmda, asosan tayyor nutqiy birliklar tarkibida taqdim etiladi. Minoru Ōe ta'kidlaganidek, boshlang'ich bosqichda murakkab grammatik tahlillarga ortiqcha e'tibor qaratish o'quv jarayonining samaradorligini pasaytirishi mumkin⁹.

O'rta bosqich (B1–B2 darajalar) gapirish ko'nikmasini faol rivojlantirish bosqichi sifatida qaraladi. Bu davrda talaba yetarli leksik-grammatik zaxiraga ega bo'lib, tayyor andozalardan tashqariga chiqib, o'z fikrini mustaqil va izchil bayon eta olishga o'rgatiladi. Monologik va dialogik nutqni birgalikda rivojlantirishga alohida e'tibor qaralilib, rolli o'yinlar va real nutqiy vaziyatlarni modellashtirish usullari keng qo'llaniladi. Qisqa taqdimotlar tayyorlash, tasviriy mashqlar va matnlarni qayta hikoya qilish talabani so'z boyligini faollashtirish hamda nutq tarqibini takomillashtirishga xizmat qiladi. Yuqori bosqich (C1–C2 darajalar) esa nutqni sayqallash va mukammallashtirish davri bo'lib, unda talabani abstrakt va ilmiy mavzularda ham ravon, aniq va mantiqan asoslangan nutq yurita olishiga erishish maqsad qilinadi. Ushbu bosqichda keigo tizimini o'rinni va to'g'ri qo'llash ko'nikmasi alohida e'tibor markazida bo'ladi. Debatlar, muammoli vaziyatlar tahlili, rasmiy va norasmiy intervyular hamda jonli muloqot mashg'ulotlari asosiy usullar sifatida qo'llanilib, nutqning mazmuni bilan bir qatorda uning uslubiy va madaniy me'yorlarga mosligi ham baholanadi.

Gapirish ko'nikmasini rivojlantirishda an'anaviy va zamonaviy innovatsion usullarni uyg'unlashtirish yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Dialoglar, poliloglar va rolli o'yinlar talabani faol ishtirokchiga aylantirib, nutqni amalda qo'llash imkonini yaratadi. Shuningdek, "axborot bo'shlig'i" mashqlari talabalarni maqsadga yo'naltirilgan muloqotga jalb etib, tinglab tushunish va savol berish ko'nikmalarini bir vaqtda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Texnologik inqilob davrida shakllangan innovatsion usullar til o'rganish jarayonini yanada qiziqarli, interaktiv va shaxsga yo'naltirilgan holga keltirish imkonini bermoqda. Ushbu usullar orasida "shadowing" metodi o'zining yuqori samaradorligi bilan alohida ajralib turadi. Mazkur metod ona tilida so'zlashuvchi shaxs nutqini bir vaqtning o'zida yoki qisqa kechikish bilan, imkon qadar aniq talaffuz, intonatsiya va pauzalarni saqlagan holda takrorlashni o'z ichiga oladi.

A. Arguelles ushbu metodni ilmiy-amaliy jihatdan asoslab, uning miyaning fonologik mexanizmlarini faollashtirishi, tilning tabiiy ritmi va ohangini chuqurroq anglashga imkon berishini ta'kidlaydi¹⁰. Natijada nutqning talaffuz aniqligi va ravonligi sezilarli darajada yaxshilanadi. Shuningdek, HelloTalk va Tandem kabi mobil ilovalar hamda onlayn platformalar talabalarga dunyoning turli nuqtalaridagi yapon tilida so'zlashuvchilar bilan to'g'ridan to'g'ri matnli, ovoqli va video muloqot qilish imkoniyatini yaratadi. Bu esa o'quvchilarga auditoriyadan tashqarida ham til muhitiga kirib borish va real nutq namunalari amaliy ravishda o'zlashtirishga xizmat qiladi. Podcastlar, anime, dramalar va yangiliklar dasturlari kabi autentik audio va video materiallardan foydalanish nafaqat tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantiradi, balki talabalarining yapon madaniyatiga bo'lgan qiziqishini oshirib, mashg'ulotlardan keyingi muhokamalar uchun samarali manba vazifasini bajaradi. Shuningdek, o'z nutqini audio yoki video shaklida yozib olish va keyinchalik uni tahlil qilish usuli talabalarga o'z xatolarini mustaqil ravishda aniqlash hamda nutqiy rivojlanish yo'nalishlarini belgilab olish imkonini beradi. O'qituvchi bilan birgalikda olib borilgan tahlil esa talabani kuchli va rivojlantirilishi lozim bo'lgan jihatlarni aniq ko'rsatib beradi.

Gapirish ko'nikmasini rivojlantirish jarayonida lingvistik va metodik omillar bilan bir qatorda psixologik jihatlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ko'plab talabalar, ayniqsa, boshlang'ich bosqichlarda "til to'sig'i" deb ataluvchi holatga duch kelib, xato qilishdan cho'chib, talaffuzidan uyalish yoki jamoa oldida o'z fikrini bildirishda o'zini noqulay his etishi mumkin. Bunday holatlar nutqiy faollikni vaqtincha cheklashi ehtimoli mavjud. B. D. Parygin o'z tadqiqotlarida ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi ijtimoiy-psixologik muhit shaxsning ijodiy va kommunikativ salohiyatini yuzaga chiqarishda muhim omil ekanligini ta'kidlaydi¹¹. Shu sababli o'qituvchining asosiy vazifalaridan biri dars jarayonida xatolarga tolerant munosabatni shakllantirish, ya'ni xatoni o'rganish va takomillashuv jarayonining tabiiy qismi sifatida qabul qilinadigan sog'lom psixologik muhitni yaratishdan iboratdir. Har bir nutqiy urinish qo'llab-quvvatlanishi, xatolar esa tanqid manbai emas, balki rivojlanish imkoniyati sifatida talqin etilishi lozim.

9 Ōe, *Teaching Japanese as a Foreign Language: A Practical Guide*, 2005

10 Arguelles, *The Art and Science of Shadowing*, 2009

11 Parygin, *Основы социально-психологической теории*, 1971

Motivatsiya til o'rganish jarayonidagi muvaffaqiyatning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Uni barqaror saqlab turish uchun talaba o'z rivojlanish dinamikasini his etishi muhim. O'qituvchi vaqti-vaqti bilan talabani avvalgi va hozirgi nutqiy namunalari o'rtasida qiyosiy tahlil o'tkazib, erishilgan ijobiy natijalarni alohida e'tirof etib borishi maqsadga muvofiqdir. Bu esa talabani o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi va uni yanada faol ishlashga undaydi. Bundan tashqari, mashg'ulot mavzularining talabani shaxsiy qiziqishlari bilan uyg'unlashuvi ham motivatsiyani kuchaytirishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, yapon animatsiyasi yoki musiqasiga qiziqqan talabalar uchun ushbu mavzular asosida og'zaki topshiriqlar tashkil etilishi o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. O'zbekistonlik pedagog olim Sh. Abdullayeva tadqiqotlarida ta'lim jarayonini o'quvchining individual qiziqishlari bilan bog'lash ichki motivatsiyaning ortishiga va bilimlarning chuqurroq o'zlashtirilishiga xizmat qilishi ilmiy asosda isbotlangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, gapirishni o'rgatish jarayoni shunchaki texnik mashqlar majmuasi bilangina cheklanmaydi, balki talabani shaxsiyatiga hurmat bilan yondashishni, uning emotsional holatini tushunishni hamda muvaffaqiyatga erishishi uchun qulay va ilhomlantiruvchi ta'lim muhitini shakllantirishni talab etadigan murakkab pedagogik va psixologik jarayon sifatida namoyon bo'ladi. Yapon tilini o'rgatishda talabalarning gapirish ko'nikmasini rivojlantirish tamoyillari, bosqichlari va usullariga bag'ishlangan ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kommunikativ kompetensiyaga erishish faqat lingvistik bilimlar majmuasini o'zlashtirish bilan cheklanib qolmay, balki nutqiy faoliyatni ko'p qirrali va tizimli rivojlantirishni talab etadi. O'tkazilgan tahlillar an'anaviy grammatik-tarjima metodiga asoslangan, kontekstdan ajratilgan holda qoidalarni yodlashga yo'naltirilgan yondashuvlar zamonaviy ta'lim talablariga to'liq mos kelmasligini va amaliy nutqiy malakalarni shakllantirishda yetarli darajada samarali emasligini ko'rsatdi. Aksincha, tadqiqot markaziga qo'yilgan kommunikativ va situativ yondashuvlar o'rganuvchini passiv bilim oluvchidan muloqotning faol subyektiga aylantirib, tilni amalda qo'llash orqali puxta o'zlashtirish imkonini beradi. Bu holat L. Bachman va A. Palmer tomonidan ilgari surilgan tilni "maqsadli qo'llash" (strategic use) konsepsiyasi bilan to'liq uyg'unlashadi, bunda o'rganuvchi o'zining mavjud lingvistik resurslaridan samarali va ongli foydalanishni o'rganadi¹².

Tadqiqotda chiqarilgan ikkinchi muhim xulosa shundan iboratki, gapirish ko'nikmasini rivojlantirish jarayoni yagona andozaga asoslanmasligi, balki talabalarning bilim darajasiga mos ravishda bosqichma-bosqich, ya'ni boshlang'ich, o'rta va yuqori darajalar doirasida tizimli tashkil etilishi zarur. Har bir bosqich aniq belgilangan maqsadlar, kutilayotgan natijalar va mos metodlar majmuasiga ega bo'lishi lozim. Yaponiyalik olim, J-GAP (Japanese for General Academic Purposes) modelining asoschilaridan biri Kazumi Hata o'z tadqiqotlarida o'quv jarayonini spiral tamoyil asosida tashkil etish, ya'ni bir xil nutqiy vazifalarga har bir yangi bosqichda murakkabroq leksik va grammatik vositalar yordamida qaytish yuqori samaradorlikni ta'minlashini alohida ta'kidlaydi¹³. Uchinchi va yakuniy xulosa esa shundan iboratki, maksimal natijaga an'anaviy, vaqt sinovidan o'tgan metodlar, jumladan, rolli o'yinlar va dialoglarni zamonaviy raqamli texnologiyalarga asoslangan innovatsion usullar bilan integratsiyalashgan holda qo'llash orqali erishiladi. Bunday yondashuv, bir tomondan, o'quv jarayonining mustahkam metodik asosini ta'minlasa, ikkinchi tomondan, uni yanada jonli, interaktiv va shaxsga yo'naltirilgan holga keltiradi.

Olingan ilmiy-nazariy xulosalar va o'rganilgan ilg'or tajribalar asosida O'zbekistonda yapon tilini o'qitish jarayonini, xususan, gapirish ko'nikmasini rivojlantirish amaliyotini takomillashtirish bo'yicha quyidagi amaliy takliflar ilgari suriladi. Avvalo, oliy ta'lim muassasalari hamda til o'qitish markazlarining yapon tili bo'yicha o'quv dasturlarini qayta ko'rib chiqish va ularga "shadowing" hamda "information gap" kabi interfaol va kommunikativ samaradorligi ilmiy jihatdan isbotlangan metodlarni majburiy komponent sifatida kiritish maqsadga muvofiqdir. Ushbu metodlar nutq ravonligi va talaffuz aniqligini oshirish bilan bir qatorda, Sh. Safarov ta'kidlaganidek, diskursiv kompetensiyani, ya'ni nutqni mantiqiy va izchil shakllantirish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Shuningdek, dars jarayonida yapon tilida bevosita muloqot qilish uchun ajratiladigan vaqtni oshirish hamda mashg'ulotlarni imkon qadar to'liq yapon tilida olib borish, ya'ni language immersion tamoyilini keng joriy etish lozim. Grammatik qoidalarni tushuntirishga sarflanadigan vaqtni qisqartirib, uni amaliy nutqiy mashqlarga yo'naltirish talabalarda tilni sezish va unda fikrlash ko'nikmasini tezroq shakllantirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanib, talabalarning yaponiyalik tengdoshlari bilan onlayn muloqotini tashkil etishga qaratilgan loyihalarni muntazam yo'lga qo'yish maqsadga muvofiqdir. Universitetlararo hamkorlik asosida onlayn til klublari, madaniy almashinuv mashg'ulotlari yoki "tandem" loyihalarini tashkil etish talabalar uchun autentik til muhitida o'z bilimlarini sinab ko'rish imkoniyatini kengaytiradi. Nihoyat, ta'lim samaradorligi bevosita o'qituvchining kasbiy mahoratiga bog'liqligini inobatga olib, zamonaviy lingvodidaktika va innovatsion metodikalarga oid muntazam malaka oshirish kurslari va seminarlarni tashkil etish zarur. Zero,

¹² Bachman and Palmer, *Language Testing in Practice*, 1996

¹³ Hata, *A New Framework for Japanese Language Education*, 2011

V. A. Suxomlinskiy ta'kidlaganidek, "o'qituvchi o'qishdan to'xtasa, uning kasbiy rivoji ham to'xtaydi". Ushbu amaliy takliflarning hayotga tatbiq etilishi O'zbekistonda yapon tilini o'rganayotgan yoshlarning nafaqat lingvistik bilimlarini, balki real muloqot madaniyatini ham yuksaltirib, ularning xalqaro mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva, Shahnoza. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari. Toshkent: Fan, 2011.
2. Arguelles, Alexander. The Art and Science of Shadowing: A Lecture. Foreign Language Study, 2009.
3. Bachman, Lyle F., and Adrian S. Palmer. Language Testing in Practice: Designing and Developing Useful Language Tests. Oxford: Oxford University Press, 1996.
4. Bybee, Joan. Language, Usage and Cognition. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
5. Hata, Kazumi. 『新しい日本語教育の枠組みを目指して』. Tokyo: Kurocio Publishers, 2011.
6. Hymes, Dell H. "On Communicative Competence." In Sociolinguistics: Selected Readings, edited by J. B. Pride and Janet Holmes, 269–293. Harmondsworth: Penguin, 1972.
7. Ide, Sachiko. "Formal Forms and Discernment: Two Neglected Aspects of Universals in Linguistic Politeness." *Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication* 8, no. 2–3 (1989): 223–248.
8. Ôe, Minoru. Teaching Japanese as a Foreign Language: A Practical Guide. Tokyo: Bonjinsha, 2005.
9. Rahimov, Saidahmad G'afurovich. Til o'qitishning funksional-kommunikativ asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, 2004.
10. Ro'ziboyev, Farhod. Yapon tilida nutqiy etiket va uning o'qitish metodikasi. Toshkent: Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti nashriyoti, 2018.
11. Safarov, Shahriyor. Pragmalingvistika. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2008.
12. 畠山圭一 (Hatakeyama, Keiichi). 『日本語教育コンテンツ研究』 (Nihongo kyōiku kontentsu kenkyū) [Yapon tili ta'limi kontenti tadqiqoti]. 東京: ひつじ書房 (Hitsuji Shobō), 2015.
13. Леонтьев, Алексей Алексеевич (Leontyev, Aleksey Alekseyevich). Язык, речь, речевая деятельность (Yazyk, rech', rechevaya deyatel'nost') [Language, Speech, and Speech Activity]. Москва: Просвещение, 1969.
14. Парыгин, Борис Дмитриевич (Parygin, Boris Dmitriyevich). Основы социально-психологической теории (Osnovy sotsial'no-psikhologicheskoy teorii) [Foundations of Socio-Psychological Theory]. Москва: Мысль, 1971.
15. Пассов, Ефим Израилевич (Passov, Efim Izrailevich). Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению (Kommunikativnyy metod obucheniya inoyazychnomu govoreniyu) [The Communicative Method of Teaching Foreign Language Speaking]. Москва: Просвещение, 1991.
16. Сухомлинский, Василий Александрович (Suxomlinskiy, Vasiliy Aleksandrovich). Сердце отдаю детям (Serdtshe otdayu detyam) [I Give My Heart to Children]. Киев: Радянська школа, 1969.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.